

Revista Electrónica Perfeccionamiento Educativo

Filial Santiago de Cuba

Dra.C Miriam Duany Timosthe

Universidad de Oriente, Santiago de Cuba.

<https://orcid.org/0000-0002-6251-7019>

miriamduanytimosthe@gmail.com

Dra.C Nuris Ávila Saint Felix

Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.

<https://orcid.org/0000-0003-0796-5916>

nuristhere13@gmail.com

MsC. Camilo Fernando León Reyes

Instituto Superior Tecnológico de Formación Profesional

Administrativa y Comercial, Ecuador.

<https://orcid.org/0000-0003-3385-7900>

camiloleonreyes@gmail.com

Cómo citar este texto:

Duany Timosthe, M., Ávila Saint Felix, N., León Reyes, F.C. (2025). La preparación de educandos en situación de discapacidad intelectual para la toma de decisiones. *Revista Electrónica Perfeccionamiento Educativo, (REPE)*, I(1), enero 2025. Pp. 61-73. Asociación de Pedagogos de Cuba, Filial Santiago de Cuba. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe/REPE>

Recibido: junio 2024.

Aceptado: 28 de diciembre de 2024.

Publicado: enero 2025.

Indexada y catalogado por:

LA PREPARACIÓN DE EDUCANDOS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL PARA LA TOMA DE DECISIONES

THE PREPARATION OF STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY FOR DECISION MAKING

Miriam Duany Timosthe.
Doctora en Ciencias de la Educación
Profesora Titular de la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba.
<https://orcid.org/0000-0002-6251-7019>
miriamduanytimosthe@gmail.com

Nuris Ávila Saint Felix.
Doctora en Ciencias de la Educación
Profesora Titular de la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba.
<https://orcid.org/0000-0003-0796-5916>
nuristhere13@gmail.com

Camilo Fernando León Reyes
Máster en ciencias de la Educación.
Profesor Instituto Superior Tecnológico de Formación Profesional Administrativa y Comercial, Ecuador.
<https://orcid.org/0000-0003-3385-7900>
camiloleonreyes@gmail.com

Resumen

El presente artículo científico, es derivado de una investigación realizada en el contexto de educandos en Situación de Discapacidad Intelectual y tuvo como objetivo analizar la preparación de estos educandos para la toma de decisiones, con el fin de favorecer su inclusión social, como base para el desarrollo de habilidades importantes como personas integrales y así poder desenvolver conductas propias de la autodeterminación. Es una investigación de carácter cualitativo, realizada en un centro de Educación Primaria donde existen educandos en Situación de Discapacidad intelectual incluidos, por ello, se utilizó como instrumento la observación a educandos en sus diferentes contextos, y entrevista semi-estructurada a docentes. De este análisis se pudo apreciar que los docentes poseen limitados conocimientos teóricos- metodológicos sobre cómo potenciar a través de las diferentes actividades docentes y extradocentes la toma de decisiones en educandos en Situación de Discapacidad Intelectual Leve, de igual forma en los educandos se aprecia, falta de iniciativa para implicarse en las diferentes tareas, se limitan para establecer y mantener relaciones interpersonales, para tomar decisiones en la selección y realización de diferentes actividades, además se limitan para resolver problemas, manejar las emociones y el estrés. En la búsqueda de solución a esta problemática se elaboró una estrategia educativa a docentes, cuyas acciones contribuyó a su preparación

en esta arista, además en los educandos se ha observado avances significativos en su desempeño y las decisiones a tomar en determinados momentos, fundamentalmente en su etapa de formación laboral.

Palabras clave: discapacidad Intelectual, toma de decisiones, inclusión socioeducativa

Abstract

This scientific article is derived from a research carried out in the context of students in a Situation of Intellectual Disability and its objective was to analyze the preparation of these students for decision-making, in order to promote their social inclusion, as a basis for the development of important skills as integral people and thus being able to develop behaviors typical of self-determination. It is a qualitative research, carried out in a Primary Education center where there are students in a Situation of Intellectual Disability Included, therefore, observation of students in their different contexts, and semi-structured interviews with teachers were used as an instrument. From this analysis it could be seen that teachers have limited theoretical-methodological knowledge about how to enhance decision-making in the mildly intellectually disabled through different teaching and extra-teaching activities. Likewise, it is seen in the students that they present a lack of initiative. To get involved in different tasks, they are limited to establish and maintain interpersonal relationships, to make decisions, and they are limited to solve problems, manage emotions and stress. In the search for a solution to this problem, an educational strategy was developed for teachers, whose actions contributed to their preparation in this area. In addition, significant progress has been observed in the students in their performance and the decisions to be made at certain times, mainly in their job training stage.

Keywords: Intellectual Disability, decision making, socio-educational inclusion.

Resumo

Este artigo científico é derivado de uma pesquisa realizada no contexto de alunos com deficiência intelectual e teve como objetivo analisar a preparação destes alunos para a tomada de decisões, de forma a promover a sua inclusão social, como base para o desenvolvimento de importantes competências enquanto pessoas integrais e, assim, ser capazes de desenvolver comportamentos específicos para a autodeterminação. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada num centro de Educação Básica onde existem alunos com deficiência intelectual inseridos, para tal, foram utilizados como instrumentos a observação dos alunos nos seus diferentes contextos e entrevistas semiestruturadas aos professores. Desta análise observou-se que os professores têm um conhecimento teórico-metodológico limitado sobre como potenciar a tomada de decisão em alunos com Deficiência Intelectual Leve através de diferentes atividades didáticas e extra-docentes, da mesma forma que nos alunos se observa, falta de iniciativa para se envolverem em diferentes tarefas, são limitados no estabelecimento e manutenção de relações interpessoais, na tomada de decisões na seleção e execução de diferentes atividades, e são também limitados na resolução de problemas, na gestão de emoções e no stress. Na procura de uma solução para este problema, foi desenvolvida uma estratégia educativa para os professores, cujas ações contribuíram para a sua preparação nesta área fundamentalmente na sua fase de formação profissional.

Palavras-chave: discriminação racial, fundamentos documentais, fundamentos históricos, fundamentos educacionais

Introducción

En este artículo hacemos referencia a la preparación que necesita el educando en Situación de Discapacidad Intelectual para la toma de decisiones en contexto inclusivo. Es propósito con el abordaje de este tema en reflexionar sobre las valoraciones no siempre acertadas que en el orden teórico y práctico existen en los docentes y en la familia, sobre la preparación para una vida adulta independiente en estos educandos, como un componente esencial de su atención educativa integral y como premisa para su inclusión socioeducativa. En este sentido, Marchesi y Martín (2014) advierten que abordar esta temática en los momentos actuales es de vital importancia ya que, en las últimas décadas, el avance hacia una educación inclusiva se ha transformado en un imperativo ético y legal, pues se ha arribado a la comprensión de que la equidad de los sistemas educativos constituye un requisito para la calidad educativa.

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible definida por UNESCO (2021) plantea que uno de los objetivos clave de los sistemas educativos es “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (p. 7). Lo anterior, se traduce en que desde una perspectiva inclusiva todos los educandos están en el centro de atención en los diferentes sistemas educativos ponderándose en elevado nivel de importancia que los educandos en situación de discapacidad tienen.

Al respecto la UNESCO, (2017) enfatiza en que las diferencias individuales no pueden ser vistas como problemas a ser resueltos, sino como oportunidades para democratizar y enriquecer la enseñanza y aprendizaje. En Cuba, es un desafío en los momentos actuales el tratamiento a la inclusión educativa es especialmente importante al considerar el enfoque humanista y de elevada equidad que nos caracteriza en términos de calidad educativa. Por ende, pautando el papel de los Estados internacionalmente, debe centrarse en el reconocimiento del rol del docente en unidad de acción con la familia en el logro de una educación equitativa y de calidad, por lo que les corresponde solidificar su compromiso en el fortalecimiento de los programas de formación docente y la generación de condiciones para un ejercicio profesional de excelencia, aspecto que ha sido connotado por la UNESCO.

En el contexto internacional se reconocen los aportes de Borges, (2014), Guirado, (2017), Wehmeyer, et. al., (2007), Booth, et. al (2000) sobre la preparación para la vida independiente en los educandos en Situación de discapacidad intelectual, valorando de vital importancia el desarrollo de la toma de decisiones para el logro eficiente de la autodeterminación, el cual garantiza ante todo el derecho a tener el mismo nivel de elección, decisión y libertad que cualquier otra persona. Ello implica a criterio de los autores, tener las mismas oportunidades que el resto de la sociedad para poder desarrollarse y participar de forma plena en la en un contexto inclusivo.

Referentes teóricos

El educando en Situación de Discapacidad Intelectual en contextos inclusivos

El Informe Warnock en 1978 se convirtió en un fuerte punto de inflexión a la hora de percibir la educación especial y las personas que tradicionalmente han sido destinatarias de esta. En este, el término necesidades

Revista Electrónica Perfeccionamiento Educativo (REPE)

Publicación Seriada Propiedad de la Asociación de Pedagogos de Cuba, Fialial Santiago de Cuba

Bajo el acompañamiento del CESPE Internacional

educativas especiales (NEE) surgió por primera vez haciendo referencia a aquellos educandos que precisan una o varios de los siguientes apoyos en la escolaridad.

Las posiciones acerca de las regularidades y posibilidades de desarrollo de las personas en Situación de Discapacidad Intelectual durante años se abordaron en teorías y enfoques contrapuestos, en correspondencia con la evolución del pensamiento científico en diferentes etapas del desarrollo de la humanidad, con un marcado énfasis en actitudes sociales y criterios profesionales, los que transitaron desde posiciones estigmatizantes y segregacionistas, hacia más humanistas e inclusivas, sin que las primeras hayan desaparecido por completo.

De la misma forma, se produjo un desplazamiento en cuanto a los vocablos empleados a través del tiempo para designar a estas personas como idiotas, imbéciles, anormales y subnormales, deficiente, los que transmiten una intención discriminatoria.

Luego se utilizan términos como retardo mental, retraso mental, déficit intelectual y discapacidad intelectual, los que, en un sentido menos peyorativo, explican las limitaciones que pueden presentar estas personas en la esfera intelectual y su repercusión en el resto de las áreas de la personalidad.

Para la comunidad científica resultan de gran valor los criterios de la Asociación Americana de Discapacidad y Desarrollo Intelectual (AAIDD 2011), cuya aceptación se asocia fundamentalmente al cambio de paradigma, al considerar que el retraso mental ya no se considera un rasgo absoluto del individuo, sino una expresión de la interacción entre la persona, con un funcionamiento intelectual limitado y el entorno en el que se encuentra.

En el 2014 el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-V (American Psychiatric Association) plantea que la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad aparece antes de los 18 años.

Se desprende de este concepto que la persona en Situación de Discapacidad Intelectual se dimensiona desde capacidades intelectuales, conducta adaptativa, participación, interacciones y roles sociales, salud y contexto, aspectos que abarcan al individuo y su entorno.

Las capacidades intelectuales se manifiestan en limitaciones generalizadas de las capacidades o aptitudes referidas a los procesos básicos de pensamiento, de conocimiento y/o de aprendizaje, es decir con el nivel de inteligencia de la persona. Es el déficit más relevante relacionado con la dificultad para generalizar, transferir y aplicar estrategias ya aprendidas a situaciones y problemas nuevos.

Es el aspecto cognitivo en el cual se evidencian las mayores necesidades educativas especiales (NEE) de los educandos en situación de discapacidad intelectual, variando estas según el grado de dificultad que las exigencias y contenidos curriculares representan para dichos educandos. Estos en sus procesos cognitivos presentan dificultad para:

- Comprender y retener información progresivamente más compleja y abstracta, es decir en los procesos de simbolización.
- Recuperar información y utilizarla adecuadamente en distintas situaciones y aplicar estrategias para la resolución de problemas.
- Elaborar representaciones que trasciendan el contexto inmediato.
- Organizar la información, tomar decisiones y planificar la acción.

- Comprender y relacionar sucesos y fenómenos del mundo que les rodea, así como respecto de sí mismo.
- En el desarrollo de las funciones superiores del lenguaje y la comunicación, tanto a nivel oral como escrito.
- Responder adecuadamente a las exigencias de los diferentes contextos en los que se desenvuelve, en especial si éstos no operan con reglas sistemáticas y permanentes, estableciendo con claridad y en forma concreta las consecuencias de las acciones.

Otro de los aspectos a tener en cuenta en los educandos en Situación de Discapacidad Intelectual son las características relacionadas con la personalidad, la socialización y comunicación; por lo cual se hace necesario hacer referencia cada uno de estos aspectos. En relación con la personalidad con frecuencia presentan:

- Limitada capacidad para interpretar y analizar los acontecimientos externos y para responder autónomamente ante ellos así como mayor resistencia al cambio, por lo cual se sugiere exponerlos de manera formal, programada, gradual y apoyada a situaciones que impliquen cambio.
- Menor capacidad para auto-inhibirse por lo cual es favorable apoyarles en el reconocimiento y manejo de sus emociones y en la práctica de tolerancia para posponer sus demandas.
- Pueden presentar frecuentemente, dificultad para comprender y prever consecuencias de su conducta; se sugiere realizar actividades que les permitan ver el punto de vista de los demás.
- Pueden presentar menor capacidad para iniciar y mantener interacciones sociales, lo cual puede llevarlos a situaciones de aislamiento especialmente en los espacios fuera del aula; se deben propiciar situaciones de interacción con sus pares para fomentar conductas de compañerismo, respeto, cooperación y solidaridad.
- Tienen a presentar baja tolerancia a la frustración para lo cual es importante apoyarlos en la construcción de relaciones que permitan vivenciar situaciones programadas que les permitan tener aciertos y desaciertos. Sin embargo, es fundamental ver qué oportunidades se les están brindando de logro, pues por lo general el medio los expone mucho más a situaciones de fracaso, lo cual lesiona su autoestima.

En relación con los aspectos comunicativos en los educandos en Situación de Discapacidad Intelectual se evidencia frecuentemente que tienen dificultad para organizar la información y expresarla; es aquí donde se hace importante el apoyo con diferentes estrategias aumentativas o alternativas de comunicación. En las instrucciones a nivel individual, se recomienda darles instrucciones sencillas, estructuradas y directas, con un lenguaje claro, con un periodo de respuesta prudencial y permitir el apoyo de los compañeros en la ejecución de algunas actividades.

Por otra parte es fundamental resaltar que en los procesos de correlación y análisis frecuentemente se caracterizan por:

- Resistencia al esfuerzo en la realización de una tarea; sin embargo se ha observado que más que una característica personal, es una reacción a la asignación de tareas inadecuadas a sus particularidades; por tal razón se debe procurar exponerlos a tareas funcionales y motivantes, proporcionar variedad de actividades sobre el mismo contenido para apoyar memoria y generalización, y si es necesario apoyarles con materiales concretos y manipulables así como con la experiencia directa.

- Dificultad para integrar, interpretar y generalizar la información aprendida, por lo cual se debe planear formalmente la generalización de aprendizajes, buscando que el educando retroalimente en actividades cotidianas los conceptos adquiridos.
- Dificultad para tareas de pensamiento abstracto; es recomendable brindarles inicialmente objetos concretos que le permitan establecer relaciones, diferenciaciones, clasificaciones por diferentes atributos; sin embargo, se debe gradualmente ir avanzando a materiales menos concretos y no asumir que no pueden avanzar en ese sentido.

De gran importancia resulta el desarrollo de habilidades para la vida cotidiana y adulta e independiente y las posibilidades no solo de adaptación, sino de auto transformación, transformación e integración socio laboral, junto al reconocimiento de sus potencialidades en relación con ese desarrollo tan diverso que encuentra su realización en las posibilidades de compensación.

La formación de una actitud consciente para la vida futura implica una proyección desde la primera infancia hasta la adultez, ya que se materializa en uno de los propósitos de la atención a las personas en Situación de Discapacidad Intelectual: la preparación para la vida adulta e independiente.

En cualquier caso, a criterio de los autores la discapacidad intelectual no debe entenderse como un elemento propio, únicamente de la persona, debemos considerar la discapacidad como una expresión de la interacción entre la persona y su entorno. Como hemos dicho anteriormente, la discapacidad es un estado de funcionamiento de la persona, dejando por tanto de identificarla como una característica de la misma, ya que dicha característica no es permanente o inamovible y puede variar significativamente en función de los apoyos que reciba la persona. De ahí que en muchos contextos, donde nuestro país se adscribe se ha empezado a utilizar la expresión “educandos en situación de discapacidad intelectual”.

Para Cuba, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un compromiso del Estado y una prioridad que se asume en estrecha vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, donde la educación, objetivo número 4 de esta agenda, constituye una prioridad al plantearse como finalidad garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos; aspecto que está refrendado en la Constitución de la República de Cuba y en el resto de las leyes derivadas de esta.

Entre los retos de la educación actual está la formación del ser humano para asumir las tareas de desarrollo social. En tal sentido, Cuba está inmersa en el tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, orientado por los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución y las Bases Generales para el Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación que garantice la defensa del hombre como su principal recurso y la inclusión social y educativa como máxima aspiración del sistema socialista (Ambroggio, 2017).

Un principio básico de la educación cubana es la combinación del estudio con el trabajo, variante fundamental del principio de vincular la teoría con la práctica, la escuela con la vida y la enseñanza con la producción. Esta visión es determinante para la educación especial, si se tiene en cuenta que uno de sus objetivos fundamentales es alcanzar el desarrollo máximo de sus potencialidades convirtiendo a estos educandos en futuros hombres y mujeres útiles a la sociedad con un nivel de independencia que les permita desenvolverse en la misma sin ningún tipo de prejuicios.

El educando en Situación de Discapacidad Intelectual en la toma de decisiones para su desenvolvimiento en un contexto inclusivo.

Otros de los aspectos analizar en este artículo es lo referido a la inclusión, que desde el punto de vista educativo es entendida como “un proceso que debe ser vista como una búsqueda constante de mejoras e innovaciones para responder positivamente a la diversidad de los educandos. Se trata de aprender a vivir con dicha diversidad y sacar lo mejor de esta”, (García, & Vega, 2019). Siendo necesario establecer un conjunto de estrategias que contribuyan al logro de una enseñanza desarrolladora que reconozca sus potencialidades y características en el sistema educativo con calidad.

De igual forma, refiere, (Aranda, et, al., 2020, p. 7), se trata de crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora, lograr la educación para todos y así eliminar las barreras de distinción y métodos tradicionales carentes de estructura pedagógica inclusiva.

La educación inclusiva puede partir de la creación de fundamentos legales y políticas que inviten a reestructurar el sistema educativo, sin embargo, “atender la diversidad es mucho más que la creación de leyes y políticas que proclamen “educación para todos”. Implica cambios en la manera de pensar y del hacer pedagógico que involucra recursos materiales, organizativos, metodológicos y personales” (Vega, et. al., 2013, p. 19-25)

En la perspectiva por mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad intelectual se encuentra la autodeterminación, entendida y concebida como la posibilidad que las mismas ejerzan control sobre sus decisiones en aspectos que les son propios. Desde hace algún tiempo se viene reconociendo y aceptando que las personas con discapacidad intelectual pueden adquirir habilidades para tomar decisiones concernientes a sus propias vidas. En esta vía, autores como Verdugo, (2006) concluyen que el interés por la conducta auto determinada es todavía muy reciente; apenas se han esbozado algunos modelos teóricos, encontrándose en plena expansión estudios que abordan la comprensión del concepto y sus implicaciones en el contexto educativo en particular.

La autodeterminación, en el contexto propio de la Educación Especial, se ha propuesto como un reto que implica la creación de nuevos modelos de enseñanza y de desarrollo, los cuales buscan favorecer la satisfacción y el bienestar personal, lo que posibilita la inclusión en los diferentes contextos y la motivación en actividades de su preferencia

Existen varios factores que han contribuido a fomentar este interés, entre ellos podemos citar: el fenómeno de la globalización, la visión positiva de la concepción de la discapacidad, las propuestas legislativas, la preocupación por la calidad de vida y por el proceso de transición a la vida adulta e independiente. La autodeterminación se convierte, entonces, en un amplio campo de exploración en aras de la transformación y el desarrollo de programas e innovaciones en el contexto educativo. Lo anterior se abre a logros cada vez más significativos para esta población.

En los estudios e investigaciones realizados al respecto, se ha indagado más por las relaciones entre calidad de vida y vida adulta, que a la relación calidad de vida, niñez y adolescencia, etapas en las cuales es fundamental el desarrollo de habilidades que promuevan la conducta auto determinada para la toma de decisiones.

Las principales problemáticas que afrontan los educandos en situación de discapacidad intelectual, en lo que se refiere al desarrollo de la autodeterminación, son: escasas opciones de participación en situaciones de la vida cotidiana que impliquen elecciones según sus intereses, gustos y deseos, entornos restringidos en los que

estas personas puedan aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones nuevas de la cotidianidad, e insuficientes opciones para adquirir un repertorio más amplio de alternativas para la solución de un conflicto. Lo más importante a la hora de pensar en la inclusión de los educandos en situación de discapacidad intelectual es contar con ellos, es decir, que no hagamos todo por ellos las cosas, pensando que no pueden, o que no van a elegir la mejor opción, y que muchas veces aunque buena intención se deja fuera al protagonista de la historia, también tienen que tener la posibilidad de equivocarse y de volver a intentarlo.

Por lo tanto se debe hacer participe en la toma de decisiones a los educandos en situación de discapacidad intelectual. No se puede imponer una actividad a realizar tanto en el contexto educativo, como en el hogar, sin preguntarles, qué es lo que quiere hacer y qué es lo que le gusta, cuáles son sus inquietudes, en definitiva preguntarle ¿Qué quieres hacer con tu vida? Es una pregunta que nos planteamos todos, tengamos o no discapacidad, la toma decisiones son de uno mismo, aunque es evidente que hay que apoyar y orientar.

Se trata de generar espacios de participación, en donde se puedan expresar opiniones e inquietudes, en donde puedan ser parte activa de lo que se hace. Ahí entran las familias, los docentes, los centros laborales de formación, las comunidades.

Manifiestar la plena manifestación de los derechos, y por supuesto también de las obligaciones, y sopesar la responsabilidad de tomar decisiones, es decir, las consecuencias de lo que hacemos, educar también para la libertad es vital para todos, así como educar también para el fracaso.

Metodología

La lógica de la investigación, se basa en el enfoque dialéctico materialista desde una postura científica y electiva de la ciencia. Para su desarrollo, se utilizaron métodos del nivel teórico y el nivel el empírico.

Desde el punto de vista teórico, los métodos utilizados fueron el análisis y síntesis, lo cual contribuyó en la profundización de los fundamentos teóricos que sustenta la investigación, al determinar cómo se comporta el proceso de preparación para la toma de decisiones y el logro de una vida adulta independiente, en educandos con discapacidad intelectual en un contexto inclusivo, así como para el análisis e interpretación de todos los resultados obtenidos en la aplicación de instrumentos.

La Inducción y deducción: Para generalizar y formular los elementos estructurales de los elementos que caracterizan la preparación para la vida adulta independiente, toda vez que se favorezca el desarrollo de habilidades para la de toma de decisiones, a partir de la revisión bibliográfica e interpretación de los datos, el cual permitió descubrir las regularidades.

Lo Sistémico Estructural Funcional: Permitió el establecimiento de nexos y relaciones entre las diferentes partes de la investigación.

Del nivel empírico, se utilizó: Estudio documental: Facilitó el estudio y análisis de documentos normativos que rigen el proceso de atención a los educandos con discapacidad intelectual.

La Observación: Se empleó para la constatación de las necesidades de preparación que tienen los escolares con educandos con discapacidad intelectual para el logro de una vida adulta independiente en aspectos esenciales como la toma de decisiones.

La Entrevista: Para buscar información acerca del proceso de la preparación del docente y la familia para contribuir a potenciar en estos educandos la toma de decisiones para una vida adulta independiente.

Para conocer la situación sobre la preparación de los educandos en situación de discapacidad intelectual en la toma de decisiones se toma como población la Escuela Especial José Martí Pérez, en el municipio de Santiago de Cuba, para un total de 50 personas. Se toma como muestra 10 educandos en Situación de Discapacidad Intelectual que presentan más dificultades en la toma de decisiones, que son los que presentan más dificultades en la toma de decisiones y 5 docentes que trabajan con los estudiantes del 7mo grado.

Análisis y discusión de resultados

Como principales resultados de los instrumentos aplicados se obtiene que Es limitado el dominio teórico-metodológico que poseen los docentes acerca del desarrollo de las formas de orientación familiar, lo cual limita la correcta ejecución de la intervención que se realiza en este contexto.

- Se evidencian carencias de materiales para el asesoramiento de los docentes en la implementación de las formas de orientación familiar, lo cual limita su preparación para desarrollar estas.
- Los escolares en Situación de Discapacidad Intelectual, poseen limitaciones en la toma de decisiones en las actividades socio laborales, lo que limita su independencia en su contexto de relaciones sociales
- Es pobre la participación de la familia en las actividades de orientación, lo cual limita su implicación personal en dichas actividades y por ende su participación consciente en resolución de las problemáticas que la afectan.
- Las familias no poseen los conocimientos necesarios que contribuya a preparar a sus hijos en su desenvolvimiento social para que en determinados momentos puedan tomar decisiones, fundamentalmente en el marco de las actividades socio laborales
- Se evidencia una marcada sobreprotección e inseguridad de los padres hacia sus hijos que limita la toma de decisiones en el contexto socio laboral.

Estrategia educativa para la preparación de los educandos en situación de discapacidad intelectual en la toma de decisiones en un contexto inclusivo

La estrategia es concebida como un sistema de acciones, dinámicas y flexibles, dirigido a favorecer la enseñanza de la toma de decisiones desde la escuela y con el apoyo de la familia, a partir de las potencialidades y necesidades que poseen estos educandos.

Las características esenciales de la definición se presentan a continuación:

- **Constituyen un sistema de acciones:** Por la relación de interdependencia que existe entre las acciones propuestas, su organización jerárquica. Todas tienen funciones específicas y están organizadas por normas o procedimientos que contribuyen a un fin.
- **Dinámicas y flexibles:** Por ser un proceso activo, las acciones propician la transformación y la potenciación del desarrollo. Reconoce las particularidades de los sujetos implicados en el proceso preventivo. Son susceptibles de modificar atendiendo a las condiciones concretas en que se desarrollan.
- **Dirigido a favorecer la enseñanza de la toma de decisiones con el apoyo de la familia:** En consecuencia con la concepción de orientación asumida, presupone que las acciones dirigidas a

educar a las familias permite el cumplimiento de su función educativa y aseguran su preparación para la enseñanza de la toma de decisiones a sus hijos en situación de DI.

- **Las potencialidades y necesidades diagnosticadas.** Constituyen uno de los puntos de partida en la modelación e implementación de las acciones educativas. El hilo conductor en el proceso de transformación del estado real al deseado, dirigido a la satisfacción de las necesidades y el despliegue de las potencialidades.

Las sugerencias que a continuación se ofrecen parten de un encuentro inicial. Por tanto se considera que los siguientes encuentros serán trabajados de manera concatenada teniendo en cuenta las necesidades y potencialidades arrojadas en el diagnóstico realizado de las familias y los educandos. A partir de entonces en los encuentros posteriores se hace necesario en el momento inicial de las sesiones un breve recuento de lo abordado en sesiones anteriores con el objetivo de retroalimentarse en los aprendizajes, planificar los próximos encuentros y actualizar el diagnóstico.

Dentro de las acciones estrategias a realizar para el logro de la toma de decisiones durante la actividad docente y extra docentes se desarrollarán talleres, cuyos temas a tratar pueden ser los siguientes:

1. ¿Cómo realizar elecciones sobre la propia vida?
2. ¿Cómo desarrollar en el educando la capacidad de resolver problemas?
3. Lograr cambios significativos y positivos en el estilo de vida.
4. Tener amigos y relaciones.
5. La elección de oficios y entornos en la etapa de formación laboral.
6. Vivir dónde y con quién la persona elija.
7. Participar en actividades de ocio.
8. Participar en la comunidad.
9. Ser y sentirse respetado.
10. Tener un sentido de pertenencia.
11. Mejorar la autoimagen.

Se trata, por tanto, de un trabajo sistematizado que requiere una búsqueda activa de redes de apoyo y sostén, para ir abriendo posibilidades a los educandos y a la vez ir desarrollando sus competencias para el desarrollo éxito en la toma de decisiones en el contexto educativo. Socialmente se admite el encargo social de la escuela como centro de influencias educativas conscientemente concebidas y dirigidas a preparar a los educandos para la vida, en los que resulta imprescindible las relaciones que se establecen con otras agencias socializadoras como la familia y la comunidad para lograr la atención adecuada a aquellos que se presentan en Situación de Discapacidad Intelectual en todos los contextos educativos.

Conclusiones

En este artículo se han realizado importantes reflexiones, a partir de las literaturas revisadas, significándose algunas de las principales aportaciones y logros que sobre el tema de la toma de decisiones y la autodeterminación se han venido produciendo en Cuba y otros países, desde hace más de dos décadas. La trascendencia de los aportes realizado nos permite afirmar que, en la actualidad, la autodeterminación se

considera un pilar básico sobre el que sustenta la toma de decisiones para potenciar el desarrollo integral de estos educandos para una vida adulta e independiente.

Enseñar al educando en Situación de Discapacidad intelectual a tomar decisiones significa centrarse en la persona para que sea protagonista y participante en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. A lo largo de toda su vida, estos educandos pueden aprender una serie de estrategias dirigidas a adquirir conocimientos y capacidades que le permitan mejorar su competencia; aprender más acerca de sí mismo y de sus puntos fuertes y débiles; identificar y priorizar sus preferencias, intereses, creencias y valores; expresar sus necesidades; elegir sus actividades y tomar decisiones informadas y basadas en sus planes de futuro. Para lograrlo, es preciso contar con un entorno que les apoye y con facilitadores que posibiliten la aplicación de sus competencias en la vida diaria.

En este particular se precisa que los principales agentes educativos, docentes y familia, tengan la preparación necesarias para percibir la toma de decisiones personal de estos educandos como una meta educativa deseable y apropiada, esto les llevará a implicarse en mayor grado y de forma activa en la consecución de este logro y derecho básico; constituyendo la toma de decisiones un aspectos que va más allá de lo estrictamente individual, al tener su impacto en la autodeterminación, en la calidad de vida de cada quien, en la familia en sentido general, en los procesos de inclusión o en las percepciones acerca de su propio estado como ente social.

Referencias Bibliográficas

- Álvarez, M.J. (2013). *Empleo y calidad de vida de personas con discapacidad intelectual en Navarra*. [Tesis doctoral inédita]. Universidad Pública de Navarra, Pamplona, España.
- Ambroggio, S. (2017). *La inserción laboral de las personas con discapacidad: un estudio exploratorio en empresas cordobesas*. Repositorio institucional Universidad Empresarial Siglo 21. Córdoba, España. <https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/handle/ues21/13105>
- American Association on Intellectual and Developmental Disabilities [AAIDD]. (2011). *Discapacidad intelectual: definición, clasificación y sistemas de apoyo* (11ª Ed.). Madrid: Alianza Editorial.
- Aranda Salas, I., Salas Vinent, M.E. y Duany Timosthe, M. (2020). Dinámica de la preparación para el empleo en personas con discapacidad intelectual leve en el período de la adolescencia. *Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 8, 106-117. <http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/485>
- Borges, S. (2014). *Inclusión educativa y Educación Especial: un horizonte singular y diverso para igualar las oportunidades de desarrollo*. La Habana: Sello Educación cubana.
- Booth, T., y Ainscow, M. (2002). *Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva. Index for inclusión*. Madrid: Consorcio Universitario para la Educación Inclusiva
- Calvo, I., Verdugo, M.Á. y Amor, A. (2016). La participación familiar es un requisito Imprescindible para una Escuela Inclusiva. *Revista latinoamericana de educación inclusiva*, 10(1), 26-34. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-73782016000100006

- Espino-Morales L, A. I. (2018). La superación del profesional y la inclusión educativa: binomio necesario para la atención a la diversidad. *Revista Varela*, 15-21
- García Alcívar, M. E., & Vega Meléndez, H. (2019). La importancia de la formación integral en los procesos de inclusión de estudiantes con discapacidad cognitiva. *ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales*.
- Guirado, V., & Martin, D. (2017). Bases teórico-metodológicas para la atención a la diversidad y la inclusión educativa. *Revista Universidad y Sociedad*, 45-52.
- Díaz, M. et al. (2013). *Formación para la autonomía y la vida independiente*. Guía general. https://www.sindromedown.net/wp-content/uploads/2014/09/144L_guia.PDF
- LLerena, O., & Salinas, C. (2018). *Inclusión educativa y adaptaciones curriculares en el proceso de enseñanza aprendizaje*. Ecuador: Redes 2017
- Marchesi, B. H y E. Martin. (2014). *Avances y desafíos de la educación inclusiva en Latinoamérica*. Metas educativas 2021. Organización de Estados Iberoamericanos. <http://revgmespirtuana.sld.cu/article/view/513>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2021). *Informe de la Unesco sobre los futuros de la educación: Resumen ejecutivo*. <https://es.unesco.org/futuresofeducation/>
- Vega, C., Gómez, M., & Fernández, R. (2013). El papel del contexto educativo en la autodeterminación. Análisis de su influencia en el proceso de transición a la vida adulta. *Revista iberoamericana de Educación*, 19-25
- Verdugo, M.A. (Ed.) (2006). *Cómo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad: instrumentos y estrategias de evaluación*. Salamanca: Amarú.
- Wehmeyer, M.L. & Field, S. (2007). *Self-determination: instructional and assessment strategies*. Thousand, CA: Corwin Press.

